

FISIOTERAPIA PREVENTIVA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI SUMÁRIO / 06/05/2024](#)

PREVENTIVE PHYSIOTHERAPY TO IMPROVE THE QUALITY OF THE LIFE OF THE ELDERLY: LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11122321

Antônia Silva Martins(UP20201308)¹;

Denes Keila Tavares da Encarnação(UP20209815)²;

Elisangela da Silva Rodrigues(UP20207312)³;

Guilherme Freire dos Santos Filho(UP20202395)⁴;

Thays Oliveira de Souza(UP20212799)⁵;

Orientadora: Pabloena da Silva Pereira⁶

Resumo

Os idosos constituem um grupo diversificado que enfrenta desafios relacionados à instabilidades músculo-esqueléticas, bem como alterações fisiológicas e patológicas. Este artigo propõe um plano de intervenção fisioterapêutica destinado a preservar a função motora, prevenir doenças associadas ao envelhecimento e mitigar possíveis acidentes decorrentes das limitações naturais da idade. A revisão

bibliográfica abrange estudos publicados no período de 2013 a 2023, selecionados nas bases de dados da Biblioteca Virtual, Medline/PubMed, SciELO. Foram encontrados 146 artigos, 10 atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos anteriormente. A Fisioterapia preventiva emerge como uma abordagem recomendada para preservar a saúde antes mesmo do surgimento de doenças, tornando-se assim uma prática eficaz na manutenção da saúde e bem-estar social em várias esferas. Pode ser implementada em ambientes corporativos ou instituições, inserida em programas governamentais ou por meio da iniciativa independente de profissionais de fisioterapeutas qualificados e treinados.

Descritores: Fisioterapia preventiva, qualidade de vida, saúde do idoso, prevenção de doenças, sedentarismo.

Abstract

The elderly constitute a diverse group that faces challenges related to musculoskeletal instabilities, as well as physiological and pathological changes. This article proposes a physical therapy intervention plan aimed at preserving motor function, preventing diseases associated with aging, and mitigating possible accidents resulting from the natural limitations of age. The literature review covers studies published in the period from 2018 to 2023, selected from the databases of the Virtual Library, CAPES Periódicos, Medline/PubMed, SciELO. A total of 146 articles were found, 10 of which met the inclusion criteria established previously. Preventive physiotherapy emerges as a recommended approach to preserve health even before the onset of diseases, thus becoming an effective practice in maintaining health and social well-being in various spheres. It can be implemented in corporate environments or institutions, inserted in government programs or through the independent initiative of qualified and trained physiotherapist professionals.

Keywords: Preventive physiotherapy, quality of life, health of the elderly, disease prevention, Sedentary lifestyle.

1. INTRODUÇÃO

A população mundial está envelhecendo rapidamente, e o Brasil não é exceção. Com o aumento da expectativa de vida, surge a necessidade urgente de abordagens eficazes para promover a saúde e melhorar a qualidade de vida dos idosos.¹ Nesse contexto, a fisioterapia preventiva emerge como uma estratégia fundamental para prevenir doenças, promover a independência funcional e garantir o bem-estar dos idosos. No entanto, apesar de sua importância, ainda há uma lacuna significativa na implementação de programas de fisioterapia preventiva direcionados a essa parcela da população, tanto na iniciativa privada quanto na Atenção Básica de Saúde pública.²

Estudos científicos têm demonstrado consistentemente os benefícios da fisioterapia preventiva para os idosos. Intervenções precoces, como programas de exercícios físicos adaptados às necessidades individuais dos idosos, mostraram-se eficazes na prevenção de quedas, na melhoria da mobilidade, no fortalecimento muscular e na redução do risco de desenvolvimento de doenças crônicas, como osteoporose e osteoartrite. Além disso, a fisioterapia preventiva tem sido associada a uma melhor qualidade de vida, autonomia e independência funcional, permitindo que os idosos mantenham uma vida ativa e participativa na sociedade.³

Do ponto de vista social, investir em fisioterapia preventiva para os idosos é essencial para reduzir os custos com tratamentos médicos e hospitalares, além de promover um envelhecimento mais saudável e digno. Além disso, proporciona uma oportunidade de inclusão e participação ativa dos idosos na comunidade, garantindo-lhes uma melhor qualidade de vida e bem-estar.⁴ Pessoalmente, a fisioterapia preventiva pode representar uma chance de prolongar a independência, a autonomia e a qualidade de vida na terceira idade, permitindo que os idosos desfrutem de atividades diárias sem restrições e mantenham sua dignidade e autoestima.⁵

Analisaremos o papel crucial da fisioterapia na saúde dos idosos, enfatizando as principais abordagens terapêuticas em relação aos fatores de risco à saúde nessa faixa etária, além da relevância da prevenção e promoção da saúde durante o processo de envelhecimento.⁶

2. Método

2.1 Características do Estudo

Estudo trata-se do tipo revisão de literatura, sistemática, segundo Cesário et al. (2020), descreve a pesquisa de revisão bibliográfica, do tipo específico de produção científica, com base em textos, artigos científicos, jornais, revistas, resenhas, resumos, realizando de forma rigorosa as pesquisas específicas do estudo.

2.2 Base de dados consultadas

O estudo será realizado por meio da pesquisa em bancos de dados como da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), e as bases de dados National Library of Medicine, (PubMed MEDLINE), Scientific Eletronic Library Online (SCIELO).

2.3 Fontes Bibliográficas

Para a pesquisa dos artigos serão utilizadas as palavras-chaves: fisioterapia preventiva, qualidade de vida do idoso, saúde do idoso, senescência, práticas de fisioterapia preventiva, característica dos idosos, doenças associadas ao envelhecimento, riscos à saúde do idoso. Em seguida da definição do descritor, decorrer-se-á a pesquisa das informações com o descritor em português, inglês e espanhol fazendo uso da busca avançada nas bases de dados.

2.4 Critérios de Inclusão

Em sequência será obtida a leitura dos resumos dos artigos e serão selecionados aqueles que atenderem os critérios pré-estabelecidos: relacionar-se de trabalhos com seres humanos, acesso livre e em português, inglês e espanhol, e terem sido publicados entre os anos de 2013 a 2023.

Os critérios para inclusão utilizados serão: se tratar de artigos completos e em português, inglês ou espanhol, dando ênfase a fisioterapia preventiva, as condutas terapêuticas e suas indicações, e responder aos questionamentos: De que maneira a fisioterapia preventiva contribui para a redução das doenças que representam risco à saúde dos idosos? Qual o papel do fisioterapeuta na fisioterapia preventiva? Quais são os objetivos, metas e condutas fisioterapêuticas mais adequadas a cada fator de risco à saúde dos idosos?

2.5 Coleta de dados

Será realizada nos meses de agosto de 2023 a junho de 2024, através de análises de obras literárias já publicadas, destacando a ideologia dos mesmos.

2.6 Aspectos éticos

O presente estudo não será submetido ao Comitê de Ética Humano. Uma vez que, a coleta de dados não foi realizada em seres humanos, dispensa a apreciação do comitê, conforme resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.

2.7 Limitações do estudo

As limitações do estudo, foram em encontrar material científico que conecta se os fatores de risco à saúde do idoso com a prática da fisioterapia preventiva tornando assim a pesquisa mais minuciosa e detalhada para a compilação de forma objetiva, também foi percebido que não há muitos estudos recentes sobre esse tema.

2.8 Perspectivas futuras

Apesar das possíveis limitações mencionadas anteriormente, este estudo apresenta uma abordagem mais atual e objetiva, contribuindo para a atualização dos estudos existentes. É alarmante notar que muitos desses idosos, em grande número, não têm acesso a fisioterapia preventiva, tornando ainda mais urgente a conscientização sobre melhorias na saúde dessa população é por este motivo que além da pesquisa científica, este trabalho carrega uma relevância social significativa, pois destaca a importância de refletir sobre o crescente número de idosos que necessitam de atenção básica à saúde, especialmente no que diz respeito à prevenção de doenças e à melhoria da qualidade de vida proporcionada por essa abordagem.

3. Resultados e discussão

Inicialmente foram encontrados 146 títulos sobre o tema e, destes, 10 artigos corresponderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos, abordando condutas fisioterapêuticas voltadas para a fisioterapia preventiva (tabela 1).

Autores/ Ano	Tipo de Estudo	Características da Amostra	Tipos de Intervenção	Principais Variáveis Analisadas	Resultados Significativos
-------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------------

Figueiró (2019)	Revisão de literatura	Pessoas idosas a partir de 65 anos	<p>GFC: Fisioterapia diária com exercícios passivos e progressão para Exercícios AtivoAssistidos.</p> <p>GMP: Fisioterapia diária com protocolo de mobilização precoce sistematizado.</p>	Avaliação da força muscular respiratória e periférica.	Os resultados encontrados foram significativos e muito evidenciados, quanto a melhora da capacidade funcional e força muscular do idoso.
Sofiatti et al. (2021)	Revisão Bibliográfica Narrativa	Pessoas idosas a partir de 65 anos	Os métodos fisioterapêuticos examinados variaram de abordagens preventivas	Destacar importância da fisioterapia na prevenção e no tratamento das quedas em	Abordagem multifatorial que inclui orientação aos pacientes e familiares para

			as a tratament os específico s para reabilitaç ão após quedas.	pacientes idosos.	reduzir os riscos de quedas, aumentar sua capacida de funcional, equilíbrio, suporte muscular e independ ência, promove ndo seguranç a e bem- estar em suas atividades diárias.
De Oliveira et al. (2020)	Estudo Transvers al	80 idosos de ambos os sexos, sendo 40 praticant es de musculaç ão e 40 da Zona de Ginástica	Foram aplicados um questioná rio sociodem ográfico, os testes sentarlev antar e flexão de	Investigar as diferença s na força muscular e na capacida de funcional de idosos praticant	De acordo com os resultado s obtidos, conclui-se que idosos praticant es de musculaç

		da cidade de Maringá, Paraná, estado.	cotovelo e os testes de capacidade funcional do Grupo Latino-Americano de Maturidade em Desenvolvimento (GDLAM). Os dados foram analisados pelos testes de ShapiroWilk, Mann-Whitney “U” e correlação de Spearman ($p<0,05$).	es de dois tipos de exercícios contra resistência.	ão possuem melhor força muscular de membros superiores e melhor capacidade funcional do que idosos praticantes de exercícios nas ATI.
Leão CG et al. (2020)	Ensaio Teórico	Idosos a partir dos 65 anos	Para a pesquisa utilizou-se	Embasa mento teórico sobre a	A atuação do fisioterapeuta

			descritores s “Envelhecimento”, “Saúde do Idoso” e “Fisioterapia”.	atuação do fisioterapeuta no estímulo ao envelhecimento ativo	enfrenta desafios devido à percepção limitada de seu papel, mas é crucial promover hábitos saudáveis e exercícios para melhorar a saúde dos idosos.
--	--	--	--	---	---

Souza e Morsch (2018)	Revisão bibliográfica	Idosos a partir dos 65 anos	Instrumentos de avaliação da capacidade funcional do idoso, Medida de Independência	Analisar a efetividade e da cinesioterapia como recurso fisioterapêutico na manutenção da capacidade	Dentre as técnicas mais empregadas na cinesioterapia para a manutenção da capacidade funcional
-----------------------	-----------------------	-----------------------------	---	--	--

			<p>Funcional (MIF) e o teste funcional de mobilidade – Timed Up and Go Test (TUG).</p>	<p>funcional de idosos.</p>	<p>de idosos estão os exercícios de propriocepção e equilíbrio, o treino de marcha e o fortalecimento muscular. Pode-se verificar que essas modalidades terapêuticas além de favorecer o desempenho funcional do idoso, ainda auxiliam na prevenção de quedas.</p>
--	--	--	--	-----------------------------	--

Oliveira BDN (2020)	Revisão sistêmica	Idosos a partir de 65 anos	Os instrume ntos utilizados para identificar a prevalênc ia de distúrbios osteomus culares foram variados, não existindo consenso em relação às formas de avaliação. Alguns autores mensurar am os distúrbios utilizando escalas de incapacid ades, outros estrutura dos,	Identificar caracterís ticas comporta mentais e de estilo de vida estão entre aquelas que mais influencia ram a saúde dos idosos, destacan do-se a dieta pouco saudável, a inatividade e física, o tabagism o e o abuso do álcool. Dentre os distúrbios osteomus culares mais citados pelos	Evidênci as demonstr aram que há uma grande variabilid ade na prevalênc ia dos distúrbios osteomus culares em idosos, variando de 0,6% a 72,1% e, nos instrume ntos utilizados para aferi los. Apesar da literatura consolida r a associaçã o dos distúrbios osteomus culares com sexo
---------------------------	----------------------	----------------------------------	--	--	---

			<p>aplicaram questionário composto por questões demográficas, socioeconômicas, comportamentais, de estilo de vida, presença de doenças e consumo alimentar.</p>	<p>autores estão artrite (33,3%), dor nas costas (28,5%), osteoartrite (23,8%) e osteoporose (14,2%).</p>	<p>feminino e idade avançada, não há consenso acerca da sua associação com a capacidade funcional e a utilização de serviços de saúde.</p>
<p>Aymee (2020)</p>	<p>Revisão sistêmica</p>	<p>Idosos a partir dos 65 anos.</p>	<p>Foi empregada termos de busca “exercício aeróbico”, “reabilitação cardíaca”, “idosos” e “insuficiência cardíaca”</p>	<p>Verificar através das bases de dados científicas os efeitos da reabilitação cardíaca na capacidade de</p>	<p>Com este estudo foi possível observar que a prática de exercício físico contínuo traz benefícios sobre a capacidade de</p>

				funcional e no treinamento aeróbio de pacientes idosos com Insuficiência Cardíaca Crônica.	funcional e aumento do volume de oxigênio nos pacientes idosos e que a reabilitação cardíaca é fundamental para aumento da qualidade de vida.
Medeiros (2021)	Revisão integrativa	Idosos a partir dos 65 anos.	Utilizou-se o descritor: “idoso”; e as palavras-chaves: “funcionalidade”, “instrumentos” e “multidimensional”.	Identificar os principais instrumentos aplicados na avaliação funcional e ou multidimensional da pessoa	Há, na prática, muitos instrumentos/escalas aplicados na avaliação funcional da pessoa idosa, mas a

				idosa, na área da saúde.	área necessita de uma ferramenta mais ampla e de fácil aplicabilidade e que o serviço de saúde, na atenção primária, possa manusear na sua prática clínica.
Rodrigues et al. (2021)	Revisão sistêmica	Idosos a partir dos 65 anos.	Tal ação foi norteadada pelo uso de descritores estabelecidos a priori com base na literatura relativa	Identificar os principais instrumentos aplicados na avaliação funcional e ou multidimensional da pessoa idosa, na	Com base nos estudos revisados, foi possível concluir que a prática regular de exercícios físicos promove

			<p>ao tema, a saber: acidentes por quedas, envelhecimento, fatores de riscos, geriatria, idoso fragilizado.</p>	<p>área da saúde, no período de 2008 à 2019.</p>	<p>melhoras significativas nos aspectos equilíbrio, flexibilidade, funcionalidade e aumento da resistência muscular, reduzindo o risco de quedas e consequentemente quebrando o ciclo vicioso de quedas.</p>
<p>Bordiak FC et al. (2014)</p>	<p>Revisão literária</p>	<p>Idosos a partir dos 65 anos.</p>	<p>Os indicadores utilizados no processo de busca foram: Idosos, elderly,</p>	<p>Apresentar quais são os principais recursos terapêuticos aplicados na reabilitação</p>	<p>Os casos patológicos comuns em idosos são AVE, doença de Parkinson, esclerose</p>

			<p>artrose. fratura, artrite reumatoide, reumatoides, osteoporose, osteoporosis, AVC, doença de Parkinson, parkinson's disease, esclerose múltipla, multiple sclerosis e incontinência urinária, urinary incontinence.</p>	<p>ção do idoso de acordo com as disfunções e patologia s mais comuns.</p>	<p>múltipla, artrite reumatoide, e osteoartrite. As formas mais frequentes de intervenção fisioterapêutica podem ocorrer com a realização de cinesioterapia, alongamentos musculares, hidrocinioterapia, e recursos de eletroterapia.</p>
--	--	--	--	--	---

3.1 O processo de envelhecimento e suas implicações

O envelhecimento é um processo natural que acarreta várias mudanças, como declínio físico e cognitivo, aumento de problemas de saúde crônicos, diminuição da imunidade e desafios emocionais.⁷ Com o avançar da idade, os idosos tendem a ser menos ativos em comparação com outras fases da vida, devido a uma série de fatores, como diminuição da acuidade visual⁸, redução da resistência dos esfíncteres⁹, dores¹⁰, depressão¹¹ e doenças pré-existentes como Parkinson¹², acidente vascular cerebral¹³ e artrose¹⁴. Esse declínio na atividade física pode levar a consequências negativas para a saúde, como atrofia muscular, rigidez nas articulações e isolamento social.¹⁵

O envelhecimento populacional é uma tendência mundial, especialmente em países em desenvolvimento, prevendo-se que até 2025 o Brasil tenha cerca de 25 milhões de idosos. Com esse aumento, a demanda por serviços de fisioterapia também está crescendo.¹⁶ A fisioterapia desempenha um papel crucial, ajudando os idosos a manterem-se o mais ativos possível, abordando suas dificuldades nas atividades diárias, equilíbrio, coordenação motora, força muscular e amplitude de movimento. O objetivo é promover a melhoria e a manutenção dessas habilidades, contribuindo para um envelhecimento ativo e saudável.¹⁷

A procura por um fisioterapeuta é vital, pois na terceira idade os cuidados necessários são mais intensos. É preciso uma atenção especial às atividades, bem como um entendimento profundo das condições fisiológicas do idoso. O fisioterapeuta deve ser capaz de prescrever o tipo e a quantidade adequada de exercícios para cada indivíduo, visando o aumento da força muscular sem levar à exaustão.¹⁸ Além disso, é essencial discernir o momento certo para a transição de exercícios individuais para atividades em grupo, garantindo que o indivíduo esteja pronto para realizar os movimentos com certa independência.¹⁹

3.2 O papel do fisioterapeuta na saúde do idoso

O fisioterapeuta trabalha dentro de uma ampla variedade de áreas, como exemplo, a trauma-ortopedia, neurologia, cardiologia, pneumologia, entre outras, tanto no âmbito hospitalar, quanto em ambiente ambulatorial. Dentro de uma equipe multidisciplinar, o papel do fisioterapeuta é realizar o diagnóstico cinético funcional, planejar, orientar, prescrever e administrar tratamentos fisioterapêuticos, avaliando sua eficácia e ajustando-os conforme os objetivos terapêuticos. Para a correta elaboração de um plano fisioterapêutico, o fisioterapeuta deve entender o histórico e a condição patológica do paciente para avaliar seu grau de debilidade, perspectivas de recuperação, contra indicações e precauções específicas relacionadas a certas condições médicas.²⁰

O fisioterapeuta busca ajudar o paciente a recuperar o máximo de independência possível, em realizar as atividades da vida diária do idoso, tais como, pentear o cabelo, subir escadas, auxiliar em atividades domésticas, restaurando sua capacidade funcional e intervindo na prevenção e tratamento de diversas condições de saúde.²¹ Além disso, é responsabilidade dele contribuir para a prevenção de lesões, oferecendo orientações à comunidade e participando de iniciativas de promoção da saúde em colaboração com os outros profissionais da saúde.²² Na área do cuidado aos idosos, isso pode incluir atividades em grupos de prevenção de osteoporose, apoio a pacientes diabéticos, apoio a mulheres com menopausa e programas de prevenção de quedas, entre outros. Os atendimentos em grupo têm se mostrado eficazes na promoção de saúde e na redução da vulnerabilidade dos idosos. Participar de programas que englobam atividades físicas, sociais, culturais e de lazer é essencial para melhorar a autoestima e a recuperação dos idosos, além de fortalecer os vínculos com profissionais de saúde e aumentar a adesão ao tratamento e prevenção.²³

3.3 Plano de Intervenção Fisioterapêutica

A fisioterapia desempenha um papel crucial na promoção da saúde e no tratamento de uma variedade de patologias em idosos, abordando tanto

problemas físicos quanto neurológicos. Vejamos como ela pode beneficiar em diferentes áreas:

A fisioterapia é essencial para combater o sedentarismo em idosos. Os fisioterapeutas desenvolvem programas de exercícios personalizados, adaptados às necessidades individuais de cada paciente. Isso inclui treinamento de força para melhorar a musculatura, exercícios de flexibilidade e equilíbrio para aumentar a mobilidade e prevenir quedas, além de atividades aeróbicas para promover a saúde cardiovascular.²⁴

Na fisioterapia respiratória, os fisioterapeutas utilizam técnicas como exercícios respiratórios profundos, reeducação respiratória e técnicas de desobstrução bronquial para melhorar a função pulmonar e reduzir a dispneia em idosos com doenças respiratórias, como DPOC e asma.²⁵ Além disso, a fisioterapia cardíaca inclui programas de reabilitação cardíaca que envolvem exercícios aeróbicos supervisionados, treinamento de resistência e educação sobre hábitos saudáveis, ajudando a melhorar a capacidade cardiovascular e reduzir os fatores de risco de doenças cardiovasculares.²⁶

Para lidar com afecções do sistema osteomuscular como osteoartrite, osteoporose, hérnias de disco, entre outros, os fisioterapeutas aplicam uma variedade de técnicas terapêuticas. Isso pode incluir exercícios de fortalecimento muscular para estabilizar as articulações afetadas, mobilizações articulares para melhorar a amplitude de movimento, terapia manual para aliviar a dor e educação do paciente sobre postura e biomecânica adequadas para prevenir lesões futuras.²⁷ Na fisioterapia neurológica, os fisioterapeutas focam na reabilitação de pacientes com distúrbios neurológicos como AVC, doença de Parkinson e neuropatias periféricas. Isso pode envolver treinamento de equilíbrio para melhorar a estabilidade, exercícios de fortalecimento muscular para aumentar a função motora, terapia manual para facilitar o movimento e técnicas de reeducação sensorial para melhorar a percepção corporal.²⁸

Em resumo, a fisioterapia desempenha um papel abrangente e integrado no tratamento e prevenção de uma variedade de condições em idosos. Ao utilizar uma combinação de técnicas terapêuticas adaptadas às necessidades individuais de cada paciente, os fisioterapeutas ajudam os idosos a manter sua independência funcional, melhorar sua qualidade de vida e promover um envelhecimento saudável.²⁹

4. Conclusão

Ao revisar o panorama atual do envelhecimento populacional e as demandas crescentes por intervenções eficazes na promoção da saúde dos idosos, evidenciou-se a lacuna significativa na implementação de programas de fisioterapia preventiva direcionados à saúde do idoso. Estudos científicos têm consistentemente demonstrado os benefícios da fisioterapia preventiva, destacando sua eficácia na prevenção de quedas, na melhoria da mobilidade e no fortalecimento muscular, fatores essenciais para garantir a qualidade de vida e a independência funcional dos idosos.

Diante desse cenário, é imperativo investir em iniciativas que promovam a conscientização sobre a importância da fisioterapia preventiva, tanto para os idosos quanto para os profissionais de saúde e gestores públicos. Somente por meio de uma abordagem integrada e colaborativa será possível atender adequadamente às necessidades crescentes dessa população em envelhecimento, garantindo-lhes não apenas uma vida mais saudável e ativa, mas também preservando sua dignidade e autonomia ao longo do processo de envelhecimento.

5. Referências Bibliográfica

1. Mrejen, M.; Nunes, L.; Giacomini, K. (2023). Envelhecimento populacional e saúde dos idosos: O Brasil está preparado?. Estudo Institucional n. 10. São Paulo: Instituto de Estudos para Políticas de Saúde.

2. Berleze, EM; FARIAS, AM; Dallazen, F; Oliveira; K. R; Pillatt, A. P; Fortes, C. K. Como está a capacidade funcional de idosos residentes em comunidades com taxa de envelhecimento populacional acelerado? Rev. bras. geriatr. gerontol. vol.19 no.4 Rio de Janeiro July/Aug. 2016.
3. Lopes C, Santos, Cordeiro M, Luiz A. A importância da fisioterapia preventiva para a saúde do idoso. Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro. 2023 Sep 28;11(1)
4. Gontijo, RW; Leão, MRC. Eficácia de um programa de fisioterapia preventiva para idosos. Rev Med Minas Gerais, 2013; 23, (2):173-180.
5. Silva FLC, Santana WR, de Rodrigues TS. Envelhecimento ativo: O papel da fisioterapia na melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa: Revisão Integrativa. Revista Uningá. 2019 Apr 5;56(S4):134,144.
6. Acirole GG, Batista LH. Promoção da saúde e prevenção de incapacidades funcionais dos idosos na estratégia de saúde da família: a contribuição da fisioterapia. Saúde em debate. Rio de Janeiro, jan/mar. 2013; 37 (96):10,19.
7. Adelson, Carla. Saúde do Idoso. Editora Rubio; 2015.
8. Pretto C, Bagatini MD, Baesso JV, Bonadiman B da SR. Influência da visão na qualidade de vida dos idosos e medidas preventivas a deficiências visuais. Brazilian Journal of Health Review. 2020;3(3):4900–5.
9. Freitas CV, Capela ILB, Caldas SACS, de Almeida TMG. Abordagem fisioterapêutica da incontinência urinária em idosos na atenção primária em saúde. Fisioterapia e Pesquisa. 2020 Jul;27(3):264–70.
10. Jorge MSG, Wibelinger LM, Knob B, Zanin C. Physiotherapeutic intervention on pain and quality of life of systemic sclerosis elderly patients. Case reports. Revista Dor. 2016;17(2).

11. Lima CM de, Barros NDS, Barroso BMA, Pereira ACD, Silva APV da. Um estudo sobre depressão na terceira idade. *Inova Saúde*. 2018 Sep 13;7(1):27.
12. Bitencourt EM, Kuerten CMX, Budny J, Tuon T. Doença de alzheimer: aspectos fisiopatológicos, qualidade de vida, estratégias terapêuticas da fisioterapia e biomedicina. *Inova Saúde*. 2019 May 8;8(2):138.
13. Souza, GK.; Narciso FV.; Pena VV.; Souza, CAG.; Fonseca RC. Doenças e alterações neurológicas [livro eletrônico]: a importância da fisioterapia / organização Roselaine das Chagas Fonseca. – Iraí de Minas, MG, 2022.
14. Silva LPS, Mosch P. Os benefícios da fisioterapia nas doenças osteomusculares associadas ao trabalho. *Revista da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, Ariquemes, jan.-jun. 2019, 10(1):182-190.*
15. Gomes Neto M, Castro MF de. Estudo comparativo da independência funcional e qualidade de vida entre idosos ativos e sedentários. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*. 2012 Aug;18(4):234-237.
16. Mendonça JMB de, Abigailil AP de C, Pereira PAP, Yuste A, Ribeiro JH de S. O sentido do envelhecer para o idoso dependente. *Ciência & Saúde Coletiva*. 2021 Jan;26(1):57–65.
17. Figueiró, GF. Fisioterapia preventiva na saúde do idoso. Unifacvest. 2019.
18. Cavalcante BB, Novaes ARA, Barboza RR, Mota YM, Araújo DP, Soares SL, et al. A importância do diagnóstico clínico para auxílio na saúde dos indivíduos / The importance of clinical diagnosis to help individuals health. *Brazilian Journal of Health Review [Internet]*. 2022 Feb 10 [cited 2023 Jul 22];5(1):2573–81.
19. Sousa, HJS, Fontes LAX, Oliveira PCCR. Análise da abordagem fisioterapêutica nas alterações senescentes e senis do sistema

musculoesqueléticos. Rev da FAESF. 3, (2), 2019.

20. Leão GC, Ribeiro JCT, Biagini AP, Ronchi CF, Salum EDO, Accioly MF, et al. Papel do fisioterapeuta no envelhecimento ativo. Cadernos de Educação, Saúde e Fisioterapia. 2020 Jul 18;7(13).

21. Medeiros EN, Beserra PJF, da Nóbrega MML. Instrumentos utilizados na avaliação da pessoa idosa: Revisão Integrativa nos últimos dez anos. 2021 Jan;

22. Oliveira HML de, Rodrigues LF, Caruso MFB, Freire N de Sá. Fisioterapia na prevenção de quedas em idosos: Revisão de literatura. Revista Interdisciplinar de Estudos Experimentais – Animais e Humanos Interdisciplinary Journal of Experimental Studies. 2018 Feb 1;9(1).

23. Lima AP de, Giacomazzi RB, Scortegagna H de M, Portella MR. Grupo de convivência para idosos: o papel do profissional de educação física e as motivações para adesão à prática de atividade física. Revista Brasileira de Ciências do Esporte. 2019 May;

24. Sofiatti S de L, Oliveira MM de, Gomes LM, Vieira KVS. A importância da fisioterapia na capacidade funcional de idosos com risco de quedas. Revista Brasileira Militar de Ciências [Internet]. 2021 Apr 15 [cited 2022 Jan 12];7(17).

25. Scudiero O, Lombardo B, Brancaccio M, Menitti C, Cessaro A, Fimiani F, et al. Exercise, Immune System, Nutrition, Respiratory and Cardiovascular Diseases during COVID-19: A Complex Combination. Int. J. Environ. Res. Public Health, v. 18, n. 3, p. 904, Jan. 2021.

26. Brito AL, Luiza A, Raiane E, Henrique G, Coelho S, Barros L. Uso da Reabilitação Cardiovascular na capacidade funcional e no treinamento aeróbico de pacientes idosos com insuficiência cardíaca crônica: Uma Revisão sistêmica / The use of cardiac rehabilitation on capacity functional and aerobic training in the elderly patients with chronic heart

failure: A Systematic Review. Brazilian Journal of Development. 2020 Jan 1;6(11):93353–60.

27. Oliveira BN de, Dilélio AS, Saes M de O. Prevalência de distúrbios osteomusculares e fatores associados na população idosa: revisão sistemática. Acta Fisiátrica. 2020 Dec 31;27(4):248–55.

28. Bordiak FC, Fagundes Machado I, Machado da Silva Alves G, Peruzzi J, Tainá Manhães L, Aguiar Franco R. Recursos Fisioterapêuticos utilizados no tratamento de patologias mais comuns em idosos: Um estudo de Revisão. Revista Pesquisa em Fisioterapia. 2014 Oct 1;4(2).

29. Souza RDS, Morsch P. A manutenção da capacidade funcional no idoso através da cinesioterapia. Revista Científica FAEMA. 2018 Jun 15;9(edesp):620–5.

¹Graduando(a) do Curso de Fisioterapia da Universidade Paulista (UNIP);

²Graduando(a) do Curso de Fisioterapia da Universidade Paulista (UNIP);

³Graduando(a) do Curso de Fisioterapia da Universidade Paulista (UNIP);

⁴Graduando(a) do Curso de Fisioterapia da Universidade Paulista (UNIP);

⁵Graduando(a) do Curso de Fisioterapia da Universidade Paulista (UNIP);

⁶Mestre em Ciências Dermatológicas pela Universidade do Estado do Amazonas; Orientadora do Curso de Fisioterapia na Universidade Paulista (UNIP);

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil